

ABBOTT LABORATORIES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6012359>

**Farxodova Xolbuvi
Xushboqova Ozoda
Boymirova Parizoda**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: *Butun dunyo aholisi millionlab kasalliklarga chalinmoqda va aziyat chekmoqda . Kasalliklarga qarshi kurashish uchun turli xil dori – darmon vositalari , kapsulalar, vaksinalar ishlab chiqarilmoqda . Shunday korxonalaridan biri Abbott siz va sizning oilangizga , atrofdagilarga sog'lom hayot va cheksiz imkoniyatlar yaratishga yordam beradigan innovatsion mahsulotlarni – diagnostika uskunalari, tibbiy asboblari dori –darmonlar va bolalar ovqatlarini taklif etadi. Dunyoning 160 dan ortiq mamlakatlarida 109 ming kishi Abbott kompaniyasida ishlaydi. 133 yil davomida Abbott odamlarga faol va to'laqonli hayot kechirishga yordam berish uchun ilmiy kashfiyotlar va innovatsion texnologiyalarni tadbiq etib kelmoqda.*

Kalit so'zlar: *Illinoys,Michigan, Ravensuvdda,Alkaloidal*

Abbott kompaniyasiga 1888 yilda 30 yoshida 1885 yil bitiruvchisi Uolles Abbott (1857-1921) Michigan universiteti, asos solgan Abbott Alkaloidal kompaniyasi Ravensvudda (Chikago)da . O'sha paytda u amaliyotchi shifokor edi va dorixonaga ega edi. Uning yangiligi a ning faol qismidan foydalanish edi va dorivor o'simlik, odatda alkaloid (masalan , morfin , xinin , strixnin va kodein) uni kichik “dozimetrik granulalar” ga aylantirdi . Ushbu yondashuv muvaffaqiyatli bo'ldi, chunki u bemorlar uchun yanada barqaror va samarali dozalarni ishlab chiqardi. 1992 yilda kompaniya Ravensvuddan Illinoys Shtatidagi Shimoliy Chikagoga ko'chib o'tdi. Abbotning birinchi xalqaro filiali 1907 yilda Londonda bo'lgan va keyinchalik kompaniya Kanadaning Monreal shahrida o'z filialini qo'shgan.

Abbott vafot etgan so'ng ham korxonani yangi dori ishlab chiqarishni to'xtatmadi: sedativlar, trankvilizatorlar, vitaminlar va boshqalar. 1922 yilda kompaniya birinchi og'riqni qoldiruvchi vosita Butin ishlab chiqardi. 1929 yilda kompaniya o'z aksiyalarini Chikago fond birjasida joylashtirish orqali ommaga chiqdi. Buyuk depressiyaga qaramay, qimmatli qog'ozlar darhol ko'tarila boshlandi. 1931 yilda Monrealda (Kanada) filiali ochildi. 1935 yilda Abbott Laboratories olimlari Ernest

Voluiler va Doneli Tebern behushlik uchun natriy tiopental (Pentotal) preparatini oldilar. 1942 yilda Abbott Laboratories penitsillin antibiotikini ishlab chiqarish uchun Amerika farmatsevtika kompaniyalari konsorsiumiga qo'shildi. Uni ishlab chiqarishning umumiy hajmi 200 barobar oshdi. 1945 yildan boshlab Abbott yangi antibiotiklarni ishlab chiqdi. Shuningdek 1950 yilda kompaniya dastlab diabetga chalinganlar uchun mo'ljallangan tatlandirici natriy siklamat ishlab chiqarishni boshladi. Ammo 1960 yilda u oziq – ovqat sanoatida keng qo'llanila boshlandi.

Abbott o'z faoliyatini boshladi Pokiston 1948 yilda marketing filiali sifatida; kompaniya doimiy ravishda kengayib, 1500 dan ortiq xodimdan iborat ichki kuchini o'z ichiga oladi. Abbott kompaniyasi birinchi jahon urushi paytida ko'plab dori – darmonlar ishlab chiqardi (prokain o'rniga novokain, barbital o'rniga venral). Hozirgi kunda Landhi va Korangi shaharlarida joylashgan ikki ishlab chiqarish korxonasi Karachi farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarishni davom ettirmoqda. Kengayish 1962 yilda Abbott Yaponiyaning Osaka shahridagi Dainippon Pharmaceutical Co., Ltd kompaniyasi bilan radiofarmatsevtika ishlab chiqarish bo'yich qo'shma korxonaga qo'shilganida ham davom etdi. 1964 yilda u Ross Laboratories bilan birlashib ' Rossni Abbottning 100 % sho'ba korxonasiga aylantirdi va Richard Ross 1983 yilda nafaqaga chiqqunga qadar Abbott direktorlar kengashidan joy oldi. Rossni sotib olish Similakni Abbott soyaboni ostida olib keldi. Sotib olinganidan keyingi yillarda Pedialyte va Ensure Ross Laboratories tomonidan Abbott boshchiligida ozuqaviy mahsulotlar sifatida tanishtirildi.

1965 yilda Abbottning Yevropadagi kengayishi Italiya va Fransiyadagi vakolatxonalarini bilan davom etdi. Abbott laboratoriyalari mavjud edi. Hindiston uning sho'ba kompaniyasi Abbott India Limited orqali 100 yildan ortiq vaqt davomida va hozirda Hindiston sog'liqni saqlash mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi eng yirik kompaniya.

Garvard professorining so'zlariga ko'ra " Lester Grinspoon" va Piter Xedblom, "1966 yilda Abbott Laboratories ikki million dozaga teng metsamfetaminni chang shaklida Long-Aylend jinoiy dileriga sotgan". 1972 yilda kompaniya birinchi qon tekshiruvchi asboblarni chiqardi; bu uskuna gepatitni aniqlash imkonini berdi. 1971 yilda Abbott Laboratories 3,4 million shisha tomir ichiga yuboriladigan eritmani chiqarib olishga majbur bo'ldi, chunki ular bakteriyalar bilan ifloslangan qog'oz bilan yopilgan edi. Kompaniyaning savdosi keskin pasayib ketdi. U tomir ichiga eritmalar bozorida o'z yetakchiligini yo'qotdi va jarima to'ladi. 1979 yilda 3 ta yangi dori ishlab chiqdi: depakin (anticonvulsant dori), tranksen (engil trankvilizator) va abbokinaz (o'pkada qon quyqalariga qarshi kurash uchun).

1985 yilda OITS ni aniqlovchi mashinalar yaratildi. 10 yildan so'ng 1 milliard dollardan oshdi. 1987 yilda oziq – ovqat va farmatsevtika idorasi gipertenziyani davolash uchun gitrin (terazosin) deb nomlangan yangi preparatni tasdiqladi. 1991 yilda yangi antibiotik – klaritromitsin , eritromitsin ishlab chiqarila boshladi. 1994 yilda og'riqni qoldiruvchi “Sevofluran” va keyingisi yirik yaraga qarshi dori Prevacid (lansoprazol) 1998 yilda 1,3 milliard dollarga yetdi. Butun dunyoda Abbott Laboratories reytingda # 56 o'ringa ega kapitallashuv hisoblanadi .

So'ngi bir necha hisobot davrlari uchun Abbott Laboratories daromadlari ochiq ma'lumotlarga asoslangan holda taqdim etiladi. Sof daromadi – 1 189 000 000 Yevro . Real vaqt rejimida Abbott moliyaviy hisoboti kompaniyaning asosiy fondlaridagi o'zgarish denamikasini aks ettiradi . Moliyaviy hisobotlarning sanasi buxgalteriya qoidalari bilan belgilanadi. Aniq daromad korxonaning sotilgan tovar, xarajatlar va hisobotlar davridagi soliqlar bo'yicha daromadlari hisoblanadi. Abbott Laboratories 1 yilda 4 marta dividend to'laydi. Kompaniya oxirgi marta 0.45 Yevro dividend to'laydi va yillik dividend daromadi 1.8 % gat eng. Bir dona dividend hisoblab chiqiladi va dollarlarda ko'rsatiladi. Kompaniyaning moliyaviy hisobotlarning sanasi 03/31/2019, 03/31/2021, 06/30/2021 .

2001 yilda kompaniya Knollni farmatsevtika bo'limi sotib oldi BASF . 2002 yilda u ajralib chiqdi . Selsun Moviy tovar belgisi Chattem. Keyinchalik 2002 yilda kompaniya sotildi Ochiq ko'zlar va Murine ga Prestij brendlari. 2004 yilda Abbott shifoxona mahsulotlari bo'limini yangi Xospira 14000 xodimlar kompaniyasiga aylantirdi. Keyinchalik 2015 yilda Xospira tomonidan Pfizer sotib olingan . 2004 yilda kompaniya TheraSense –ni sotib oldi, a diabet MediSense bo'limi bilan birlashib , Abbott Diabet kasalligini parvarish qilish . 2006 yilda Abbott Boston Ilmiy Yo'l – yo'riq Korparatsiyasini sotib olishda yordam berdi. 2007 yilda Abbott 3,7 milliard dollar miqdorida Kos Pharmaceuticals mahsulotini sotib oldi. Sotib olish paytida , Kos bozorga chiqdi Niaspan , bu yaxshi yoki HDL , xolesterin va darajasini oshiradi Advokat , ko'plab lipid kasalliklari bo'lgan bemorlar uchun Niaspan kombinatsiyalangan preparati. 2007 yil yanvar oyida kompaniya o'z mahsulotlarini in vitro diagnostika va parvarishlash bo'yicha diagnostika bo'limlari General Electric 8 milliard dollardan oshiq mablag' evaziga sotishga rozi bo'ldi. Ushbu birliklar tarkibiga GE Healthcare biznes birligi qo'shilishi kerak edi. Bitim Abbott va GE direktorlar kengashlari tomonidan ma'qullandi va 2007 yilning birinchi yarmida yopilishi kerak edi . Ammo, 2007 yil 11 iyulda Abbott GE bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi, chunki tomonlar kelishuviga erisha olmadilar . 2007 yil 8 sentyabrda kompaniya Buyuk Biritaniyaning Queenborough Buyuk Brianiyaning xususiy kapitalga tegishli ishlab chiqaruvchisi Aesica Pharmaceuticals-ga ishlab

chiqarish zavodini sotishni yakunladi. 2009 yilda Abbott Ilmiy - tadqiqot parki , Illinoys universiteti Urbana – Shampan manzilida sun'iy yo'ldosh tadqiqot va ishlab chiqarish muassasasini ochdi. 2009 yil 26 fevralda kompaniya Murakkab tibbiy optika asoslangan Santa-Ana, Kaliforniya sotib olishni yakunladi. 2010 yil fevral oyida Abbott farmatsevtika birligini Solvay S.A. 6,2 milliard dollarga (4,5 milliard evro) sotib olishni yakunladi. Bu Abbottga farmatsevtika mahsulotlarining katta to'ldiruvchi portfelini taqdim etdi , shuningdek, rivojlanayotgan bozorlarda uning ishtirokini kengaytirdi. 2010 yil 22 martda kompaniya a ni sotib olishni yakunladi Gollivud, Florida asoslangan Lims kompaniya YULDUZLAR. Shartnoma shartlariga ko'ra, Abbott Laboratories kompaniyasi 123 million dollar qiymatidagi naqd pul operatsiyasida har bir aksiya uchun 14 dollarga kompaniyani sotib oldi. 2010 yil 21 mayda Abbott Laboratories kompaniyasi Piramal Healthcare Solutions bo'linmasini 2,2 dollarga sotib olishini aytdi. Milliard dollar Hindistonning eng yirik giyohvand moddalar ishlab chiqaradigan kompaniyasiga aylandi. 2011 yil oktyabr oyida Abbott ikkita kompaniyaga bo'linishni rejalashtirganini e'lon qildi, biri tadqiqotga asoslangan farmatsevtika , ikkinchisi tibbiy asboblari , xalqaro sotiladigan umumiy dorilar va diagnostika, ikkinchisi esa Abbott nomini saqlab qoldi. "Similac", "Pedialyte", "Glucerna" va "Ensure" mahsulotlarini o'z ichiga olgan Abbott Nutrition kompaniyasi ham Abbott nomini saqlab qoldi. 2012 yil mart oyida AbbVie kompaniyasi tadqiqotga asoslangan farmatsevtika kompaniyasi nomini berilishini e'lon qildi. Qayta tashkil etishga tayyorgarlik ko'rayotganda , Abbott byudjetini jiddiy ravishda qisqartirgan va qayta qurish uchun to'lash uchun 478 million dollar miqdorida mablag' olgan . 2014 yil 16 mayda Abbott ushbu mahsulotni sotib olishi haqida e'lon qildi Xolding kompaniyasi Kalo Pharma Internacional S.L. Chili farmatsevtika kompaniyasining 73 foizini ta'minlash uchun 2,9 milliard dollarga, CFR farmatsevtika bu kompaniya o'zining umumiy dori portfelini ikki baravar ko'paytirishni aytdi. 2014 yil dekabr oyida kompaniya 410 million dollarlik shartnomada Rossiyaning "Veropharm" farmatsevtika ishlab chiqaruvchisini sotib oldi (Voronej) uchta ishlab chiqarish obyekti o'z ichiga olgan . Rossiyada allaqachon 1400 kishi ish bilan ta'minlangan Abbott, bitim yopilgandan so'ng mamlakatda ishlab chiqarish korxonasini tashkil qilishni rejalashtirayotganini aytdi.

2017 yil fevral oyida Jonson va Jonson beznesini sotdi. 2018 yil avgust oyida Reuters "Abbott Laboratories (ABT.N) umumiy Tovar dori vositalari ishlab chiqaradigan kompaniyalar beshtaligiga kirdi" . 2017 yili moliya uchun Abbott Laboratories Insurance kompaniyasining daromadi 477 million AQSh dollaeni tashkil etadi, yillik daromadi 27,390 milliard AQSH dollarini tashkil etdi, bu o'tgan moliyaviy davrga nisbatan 31,4 foizga pasaygan. Abbott Laboratories aksiyalari har

bir aksiya uchun 47 dollardan oshdi va uning kapitallashuvi 2018 yil oktyabr oyida 119,3 milliard dollarga baholandi. AQSH prezidenti Donald Tramp 2020 yil mart oyida Abbott Laboratories-dan COVID – 19 sinov to'plamini namoyish etadi. Shu yili karanaverusga qarshi bir necha turdagi dorilar Abbott kompaniyasi tomonidan ixtiro qilindi . Kompaniya kapitallashuv darajasi –bu bozorda sotilgan aksiyalar miqdori bo'yicha eng yaxshi kompaniyalar ro'yhatida turadi . Kapitallashtirish reytingning yuqori qismida bu eng qimmat kompaniyalardan biri ekanligi haqida taxmin qilish qiyin emas. Abbott Laboratories aksiyalarining qiymati haftasiga + 1.14% ga o'zgartirildi. Dividendlar jadvalining ikkinchi ustunida tegishli sana uchun to'lov miqdori ko'rsatilgan allstockstoday.com- asosiy narxlarni jadvalda ko'rish qulay. Narxlarning o'zgarishi darhol jadvalda ko'rinadi . Grafikdagi Abbott Laboratories aksiyalari narxining aniq narxini agar siz uing ustiga qaytsangiz bilib olishingiz mumkin. 2018 yil noyabr oyida Abbott FreeStyle LibreLink-ni ishga tushirish uchun FDA ruxsatnomasini olganida AQShda glyukoza o'quvchi dasturini taqdim etgan birinchi tibbiy asbobsozlik kompaniyasi bo'ldi. 2019 yil yanvar oyida Abbott mitral qopqoq kasalligiga chalingan odamlar uchun kamroq invaziv yurak qopqog'ini ishlab chiqaradigan Cephea Valve Technologies, Inc kompaniyasini sotib olish imkoniyatidan foydalandi.

Maylz D. Uayt Abbottning ijrochi raisi hisoblanadi. U 1984 yilda Abbottga qo'shilib, diagnostia operatsiyalari bo'yicha katta vitse-prezident va uzoq vaqtdan beri bosh director lavozimlarida ishlagan . U 1998 yil aprelda Direktorlar kengashiga bosh ijrochi direktorga va 1999 yil aprelda Boshqaruv raisiga saylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining ««Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi 2019 yil 5 noyabrdagi O'RQ-580-sonli Qonun.
2. "Auditorlik faoliyati to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni Toshkent 2000 yil 26 may 78-II-coh.
3. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2004-yil 20-aprelda 992-1-son bilan ro'yhatga olingan "Tijorat banklari ichki auditiga Markaziy bank tomonidan qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi NIZOM.
4. "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami" 2018-yil 24-sentabr 38-son 766-modda.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 19.09.2018 NPQ-3946.

6. “Tijorat banklarining ichki auditiga qo’yiladigan talablar to’g’risidagi nizom”
(ro’yxat raqami 3302 07.05.2021-yil).

7. “Bank auditi” Karaliev.M.M.

